

PartitonNet: a way of partitioning unstructured data

陈泓瑞 18373206 北航 crucialize@foxmail.com

引言

PartitonNet 的命名灵感来源于分布式数据库中的“Partiton”（又称 Sharding）。在分布式数据库中，数据按照主键通过某种分区（或分片）规则，被储存到某台服务器上。要按照主键查询数据的时候，只需要通过相同的分区规则进行计算，就可以知道哪台服务器上存储了数据，无需向每一台服务器预先发起查询。

对于结构化的数据（例如数据库的主键），已经有成熟的分区规则可供选用。但是，对于非结构化的数据，我们能否对这些数据进行分区呢？如果我们能够对这些数据进行分区，那么就会带来计算量上的改善。下面以人脸识别作为一个例子。

在人脸识别的实际应用中，人脸照片被转换为 Embedding（例如，一个 512 维的向量），储存在数据库中。要进行人脸检索的时候，只需要将新的 Embedding 与数据库中现有的 Embedding 进行比较即可。

但是，如果数据库中的人脸数量过多，就会存在计算量过大的问题。

如果我们能够通过某种分区算法，那么就能够改善我们在比对 Embedding 阶段的计算量。以下是流程：1. 在录入人脸的阶段，计算每张人脸的分区信息。2. 在检索人脸阶段，计算当前人脸的分区。3. 仅仅将位于分区内的数据与输入人脸进行比对。

另外，在其他运用 Embedding 的领域中，这也存在此类问题。PartitonNet 的功能之一，就是为了解决此类问题。

PartitionNet

分区算法的要求

从人脸识别的案例来看，一个合适的分区算法，应该满足哪些要求？1. 准确性。同一个人的两张人脸，必须尽量位于同一个分区内。2. 稀疏性。对于不同的人脸，应当尽量稀疏分布于空间中。分布越稀疏，每一个分区中的人脸数目就越少，计算量也就越小。

准确性

PartitionNet 的输入是人脸图片，输出是一个 3 维向量。

要保证准确性，我们应当让同一个人的人脸在 3 维空间上的距离尽量小。

PartitionNet 采用欧氏距离作为损失项之一，来达成此要求。

稀疏性

PartitionNet 对于稀疏性的限制，是从**三维空间的电磁力**得到启发的。

假设在一个固定大小的中空球体内，放置若干个正电荷。这些正电荷会在电磁力作用下运动，并收敛到一个稳定平衡状态。

在稳定平衡状态下，电荷在球体内的分布是比较均匀的。

那么，要使得我们的人脸所对应的 3 维空间向量达到这个状态，应当使用怎样的损失函数来达成这一个目标呢？

我们继续分析稳定平衡状态的性质。在稳定平衡状态下，根据**最小势能原理**，该系统的势能是最小的。（本系统中，指的是电势能）

所以，我们要优化的目标，就是**电势能**。

$$E = k \frac{Qq}{r}$$

忽略其他常数项，电势能可以由距离反比来表示。

$$E = c \frac{1}{r}$$

又因为系统的总的电势能，等于两两电荷的电势能之和。

$$E = c * \sum_{i \neq j} \frac{1}{r(i,j)}$$

根据上述公式，我们的训练策略是：**每次随机抽取 2 个不同的人的人脸照片，进行训练。模型对每个人的人脸输出一个 3 维向量。将两个三维向量的距离反比作为损失项之一。**

这种训练策略，保证了我们最终优化的目标，就是系统的总电势能。

网络架构

我们使用预训练的 facenet 作为 backbone，外加了几个卷积层，最终再进行 GlobalAveragePooling。详细的结构见代码。预训练的模型来源于[3]，模型类也在它的基础上进行扩展（Inception Resnet V1）。

网络的输出是一个三维的向量。

训练

人脸图片都是通过 facenet 所提出的“PreWhiten”方法进行预处理。

在训练阶段，我们的输入数据也是“Triplet”：3 张人脸（A、P、N）。A 与 P 来自于同一个人，N 来自于不同的人。

A、P、N 的选取，都是随机进行的。与 facecnet 训练不同的是，我们不会刻意选择更难的（A, P, N）来让网络进行学习。因为 facenet 需要区分两个长得很像的人，而 PartitionNet 的任务较为简单，只需要将同一个人的人脸放入同一分区，并让不同人的脸分布稀疏即可。

损失函数由 2 部分构成：1. A、P 的欧氏距离（可能会再进行乘方） $c1 * Dist(A,P)^{N1}$ 2. A、N 的距离反比（可能会再进行乘方）。这也是上文提到的势能的部分。 $c2 * \frac{1}{Dist(A,P)^{N2}}$

其中， $c1, c2, N1, N2$ 均为可调优的参数。因为我们无法直接优化我们的目标（分区内包含的人脸比例），只能通过这种间接手段。

我们使用 SGD 优化器，`BATCH_SIZE = 64`、`momentum=0.9`、`nesterov=True`、`weight_decay=0` 进行训练。

初始的学习率为 $1e-2$ ，当 loss 停止下降后，将学习率变为 $1/10$ ，直到 $1e-4$ 。

评价

如何来评价 PartitionNet 进行分区的性能？分为 Stage1 和 Stage2 两个阶段讨论。

Stage 1

前提：为了讨论方便，我们假设，数据库里面，每个人的人脸信息只有 1 条。

stage 1 的任务，就是去估计：**如果要确保命中率为 X%，那么，需要将搜索半径 dist 划定多大。**

命中的解释：现在有一张需要识别的人脸，我们先通过我们的模型，计算它的三维坐标 P1。命中率就是在以 P1 为球心，dist 为半径的球体内包含这个人人脸的概率。

流程：1. 在数据集中，随机选择一个拥有多张照片的人。2. 随机抽取这个人的 2 张照片。为什么是两张？是因为其中之一代表了数据库里面原本拥有的照片，另一张代表了我们在摄像头中拍到的照片。3. 使用我们的模型计算这两张照片在 3 维空间中的坐标，然后算出距离 dist。4. 多次重复这样的实验，就会得到多个距离数值，就可以估计距离的分布。通过将这些距离数值排序，并且取 99%、98%..... 位置的距离 d_{99} d_{98} ，就可以估计**要达到 99%、98%.....的准确率，搜索半径分别至少要为多大。**

Stage 2

在 stage1 中，我们知道了在某个命中率要求下，搜索半径的要求。

在 stage2 中，我们要估计的问题就是：当我们使用某个搜索半径搜索一张人脸的时候，我们平均需要进行多少次比对。（需要比对的人脸数量占总数的比例）

流程：1. 对于数据集中的每个人，选择 1 张照片，构成我们的新的数据集。2. 计算数据集中每张照片的三维坐标。3. 对于每一张照片，我们在它的三维坐标的周围划定一个半径为 $dist$ 的球体，然后寻找有多少个照片的坐标在这个球体以内。4. 在实际应用过程中，要判断某个点是否在球体内，会需要额外的计算量，没有数据库索引的支持。所以，我们将球体改为边长为 $dist$ 的立方体。我们计算这个立方体内部的图片个数。这个立方体就是我们划定的分区。5. 取平均值，得到平均需要比对的图像（embedding）数量，作为我们的性能指标。

实验

我们分别在 CASIA 和 LFW 数据集上进行了训练。

训练集、测试集占比均为 60% : 40%。

命中率	计算量(CASIA)	计算量(LFW)
99.9%	93.63%	70.80%
99%	63.50%	46.24%
98%	52.80%	36.04%
97%	48.03%	31.58%
96%	44.41%	28.18%
95%	41.81%	25.69%
94%	39.55%	23.65%
93%	37.68%	21.80%
92%	36.04%	20.53%
91%	34.50%	18.42%
90%	33.07%	16.75%
88%	30.68%	15.05%
85%	27.66%	12.24%
80%	23.73%	9.30%
75%	20.50%	7.02%
70%	17.74%	5.11%
60%	13.43%	2.85%
50%	10.02%	1.48%

在现实应用中，如果数据库中的人脸照片是清晰度比较高的照片（近似于 LFW 数据集），那么我们的性能将会更接近于 LFW 上的表现。

另外，我们可以注意到，当命中率为 50% 的时候，LFW 计算量仅仅为 1.48%。我们假设下面一个实际应用中的场景：在某路段有监控摄像头，每隔一秒拍摄一张照片并进行人脸检索。每一个人走过这个路段的时候，会花费一定的时间，所以会被拍下多张（不同角度）的照片。即使每一张照片只有 50% 的概率命中，由于我们有多张照片，所以我们的命中率为 $(1 - 0.5^N)$ 。当然，这也取决于命中率与照片清晰度、角度、人的相关性（最差情况下，命中率与人的身份完全相关，50% 的人永远也命中不了）。具体的数据需要更多的测试来得出。

不管怎样，PartitionNet 都为不同准确率要求场景下提供了不同粒度的计算量节省。

优化空间

模型的参数和结构还具备很大的调优空间，因为我们的模型很快（一个小时以内）就收敛到了我们在本文中所提供的数值。

另外，我们的 loss 并不是对我们的评价标准的直接估计。在 loss 上，还可以做多组实验，寻找最优的解。

相关工作

facebook 的 faiss 是一个向量搜索的工具。它工作在 Embedding 空间上。

而 PartitionNet 则不同，输出的是三维的向量。

Embedding 空间由很大的冗余性：在 Embedding 空间上，我们既可以找到与目标人脸是同一个人的人脸，也能通过距离远近找到较为相似、不太相似的人脸。这种冗余性也带来了计算量优化上的困难。

我们的 3 维空间对不同人的人脸不做距离上的要求，只要求分布稀疏即可（这就意味着两个相似的人的人脸可以距离很近），这也是我们的 3 维空间的冗余性小的一个体现。

另外，PartitonNet 提供了多种概率对应的计算量供选择，能够更加适应不同准确度要求下的人脸搜索工作，在准确度要求低的情况下，可以大幅度优化计算量。

参考文献

[1] FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering Schroff, Florian (Google Inc., United States); Kalenichenko, Dmitry; Philbin, James Source: Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, v 07-12-June-2015, p 815-823, October 14, 2015, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2015

[2] faiss - facebook

[3] facenet-pytorch <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>

资源

LFW: <http://vis-www.cs.umass.edu/lfw/lfw-deepfunneled.tgz>

CASIA: https://drive.google.com/file/d/1Of_EVz-yHV7QVWQGihYfvtny9Ne8qXVz/view